

Влияние точки фиксации попliteуса на стабильность голени при ротационной нагрузке

Введение.

Цель работы. Определить положение фиксации поврежденного попliteуса к верхней задней поверхности большеберцовой кости обеспечивающее наибольшую стабильность голени при ротационной наружной нагрузке.

Материалы и методы. Исследование выполнялось с использованием программного комплекса основанного на методе конечных элементов. Объектом исследования являлся коленный сустав и его связки. С целью упрощения расчетов геометрическая модель состояла только из суставных концов большеберцовой, малоберцовой и бедренной костей, формирующих коленный сустав (Рис. 1).

Рис. 1. Трехмерная модель коленного сустава

Учитывая изменяющуюся геометрию поверхности костей, суставные концы были построены по данным компьютерной томографии (КТ) коленного сустава взрослого человека, с помощью специализированного программного обеспечения для обработки КТ-снимков. Следовательно, форма и размеры модели соответствовали действительному коленному суставу. При этом, габаритные (максимальные) размеры модели в горизонтальной плоскости составили 90*50 мм. С целью снижения общего количества конечных элементов, модель ограничивалась по высоте, которая составляла 15 см.

Здесь следует заметить, что в данном исследовании, положение расчетной модели соответствовало положению коленного сустава прямой конечности при вертикальной ориентации.

В отношении связочного аппарата можно заметить, что отобразить при моделировании в полной мере строение и поведение связок достаточно сложно, как с геометрической, так и с физической точек зрения. Каждая связка состоит из волокон, формирующих отдельные ветви, которые в свою очередь крепятся к суставным концам костей в нескольких точках, занимая некоторую область на поверхности кости. При этом по длине связка может

меняться по толщине, расширяясь к местам крепления, а также за счет различного направления волокон иметь поворот поперечного сечения вокруг продольной оси связки, т.е. как бы «закручиваться».

С другой стороны связки обладают не только упругими физико-механическими свойствами, но и такими как ползучесть и релаксация, определение и учет которых является трудоемкой задачей.

Очевидно, что учет особенностей строения и свойств связок в полном объеме либо не возможен, либо привел бы к существенному увеличению времени на построение модели (геометрия) и на выполнение расчета (физика).

Принимая во внимание все выше сказанное, и учитывая, что с точки зрения сопротивления материалов, связка это элемент, который работает только на растяжение, т.е. в ней возникают только продольные растягивающие усилия, было принято решение заменить действительные формы связок цилиндрическими элементами с малой изгибной жесткостью (за счет снижения размеров диаметра цилиндра). Основания цилиндров закреплялись в местах крепления связок, которые определялись как центр области контакта действительной связки и поверхности кости. Диаметры всех цилиндров были равны 1 мм, а длины определялись местами крепления связок (Рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения связок коленного сустава

В таблице 1 показаны действительные размеры поперечных сечений и длины связок коленного сустава.

Таблица 1. Размеры связок коленного сустава

Связка	Длина	Площадь поперечного сечения	
ПКС	37.4	32	
ЗКС	64.05	35	
ЛК	8.76	48.15	
МК	24.54	68.99	
П	21.9	34.3	

Физико-механические свойства элементов модели соответствовали действительным свойствам костей и связок коленного сустава. При этом материал элементов предполагался упругим, однородным и изотропным. Так как предметом исследования в первую очередь является напряженно-деформированное состояние связочного аппарата коленного сустава, а также учитывая существенную разницу в упругих свойствах для костной ткани и связок, суставным концам костей, во всем объеме, задавались свойства кортикальной костной ткани (спонгиозная ткань не выделялась): модуль Юнга – $2 \cdot 10^4$ МПа, коэффициент Пуассона – 0.25. Используемые в расчетах механические величины связочного аппарата, которые соответствуют средним значениям свойств связок коленного сустава взрослого человека, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Упругие свойства связок коленного сустава

Связка	Модуль Юнга	Коэффициент Пуассона	Приведенный модуль Юнга
ПКС	123	0.4	1464
ЗКС	168	0.4	3425
ЛК	280	0.4	781
МК	224	0.4	1750
П	130.9	0.4	913

Заметим, что замена действительных размеров и форм связок их упрощенными моделями в виде цилиндров приводит к изменению жесткостных характеристик моделей связок в сравнении с настоящими связками. В этом случае, возникает необходимость в нахождении таких модулей упругости, величина которых с учетом размеров поперечных сечений моделей связок, давала бы моделям связок жесткостные величины аналогичные действительным. С этой целью был выполнен расчет приведенного модуля упругости связок, на основании равенства величин жесткостей на растяжение действительной связки и моделирующего их цилиндров. Результаты этих расчетов приведены в таблице 2.

В отношении способа задания нагрузки заметим следующее. Как известно, со стороны голени коленный сустав формируется суставными концами двух костей: большеберцовой и малоберцовой, которые присутствуют в расчетной модели. Эти кости могут быть подвижны друг относительно друга. При этом, в действительности, в случае приложения нагрузки к голени, воздействие на обе кости передается одновременно. В этой связи, с целью исключения их взаимного смещения, суставные концы в нижней части модели были жестко соединены между собой цилиндрическим элементом высотой 10 мм и диаметром 45 мм (Рис. 3). Механические свойства платформы соответствовали свойства кортикальной кости.

В основе настоящего исследования лежит выполнение одной из функций попliteуса – обеспечение стабильности голени при ротационной нагрузке. Поэтому нагружение модели осуществлялось крутящим моментом,

который прикладывался к нижнему основанию цилиндрической платформы по направлению кнаружи. Величина момента выбиралась произвольно, и после предварительных расчетов, была определена на уровне 15 Н*м.

К модели прикладывались следующие граничные условия. Запрещалось перемещение фрагмента бедренной кости во всех направлениях. Нижней части модели, которая моделировала поведение голени, запрещались вертикальные перемещения, в остальных направлениях допускались свободные смещения.

Для удобства ориентации при построении расчетной модели и задания граничных условий была введена прямоугольная система координат. По отношению к модели, ось x была направлена слева направо; ось y – перпендикулярно оси x , спереди назад; ось z – перпендикулярно плоскости xOy , снизу вверх. Т.е. ось z совпадала с вертикальной осью модели нижней конечности, а плоскость xOy – была перпендикулярна этой оси.

Рис. 3. Модель коленного сустава с платформой для приложения нагрузки

Для выполнения исследования по определению наиболее оптимального положения фиксации поврежденного поплитеуса при его восстановлении были построены 9 расчетных схем, которые отличались местом крепления поплитеуса к задней поверхности большеберцовой кости. А также была построена контрольная 10 модель, в которой поплитеус отсутствовал. Поплитеус также моделировался круговым цилиндром диаметром 2 мм. Верхний край поплитеуса прикреплялся к задней наружной части бедренной кости, а положение прикрепления нижнего края менялось по вертикали и по горизонтали. Для удобства прикрепления и ориентации нижнего края поплитеуса его присоединение к большеберцовой кости осуществлялось через цилиндрические элементы, созданные на задней поверхности большеберцовой кости, и которые и задавали положение прикрепления поплитеуса к большеберцовой кости (Рис. 4). Упругие свойства поплитеуса: модуль Юнга и его приведенная величина, а также коэффициент Пуассона приведены в таблице 2.

Рис. 4. Схема расположения точек фиксации плечелучевой кости

Размеры, свойства, закон упругости Гука

Результаты и их обсуждение. В результате расчетов получены картины распределения напряжений, деформаций и перемещений в элементах модели коленного сустава (суставные концы костей и связки). Напомним, что в работе выполнялось исследование по определению наиболее оптимального положения плечелучевой кости с целью восстановления его функций после повреждения. Так как одной из основных функций указанной связки является обеспечение стабильности голени при ротационной нагрузке, то в качестве критериев оценки эффективности выбора точки фиксации плечелучевой кости определены перемещения точек конечно-элементной модели. В качестве основных величин выбраны максимальные перемещения точек цилиндрической платформы по направлениям координатных осей x , y , а также величина полного перемещения платформы. Полученные результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3. Перемещения точек платформы

Положение	Перемещение				
	x_{\max}	x_{\min}	y_{\max}	y_{\min}	d
Лоу лат	9.6444	-4.5298	8.1272	-6.0471	9.8478
мид	9.672	-4.365	8.1271	-5.9099	9.8943
мед	9.9472	-4.4712	8.3361	-6.0823	10.17
Мидл лат	9.4306	-4.2919	7.9493	-5.7733	9.6514
мид	9.487	-4.1489	7.9625	-5.6734	9.722
мед	9.9544	-4.4223	8.3349	-6.0418	10.183
Ап лат	9.1472	-4.0146	7.7101	-5.4518	9.3846
мид	9.7025	-4.1251	8.1362	-5.6914	9.9586
мед	9.9995	-4.3242	8.3687	-5.955	10.245
	10.696	-5.4907	8.9943	-7.1925	10.848

В таблице 3 показаны наибольшее и наименьшее , с учетом знака, перемещения вдоль координатных осей, а также величина полного перемещения. Здесь введены такие обозначения: x_{\max} , x_{\min} – перемещения вдоль оси x в положительном и отрицательном ее направлениях, y_{\max} , y_{\min} –

перемещения вдоль оси y в положительном и отрицательном ее направлениях, d – максимальное полное перемещение.

Из таблицы 3 видно, что перемещения в положительном направлении оси x оказались выше аналогичных перемещений в направлении оси y при всех вариантах фиксации поплитеуса. Однако ситуация с величинами перемещений в отрицательном направлении указанных осей была обратной – перемещения вдоль оси y в отрицательном направлении оказались выше, чем отрицательные перемещения вдоль оси x .

В отношении перемещений вдоль оси x можно заметить следующее. Не зависимо от уровня фиксации поплитеуса, при смещении точки фиксации снаружи внутрь происходит изменение величин x_{\max} в сторону увеличения. В то же время, перемещения x_{\min} на нижнем и среднем уровне фиксации поплитеуса снижаются при переходе от латеральной точки фиксации к средней, а затем снова увеличиваются при переходе от средней точки к медиальной. При этом, смещение точки фиксации снаружи внутрь на верхнем уровне приводит к возрастанию величин перемещений точек платформы в отрицательном направлении оси x .

Из таблицы 3 видно, что картина распределения величин перемещений y_{\max} и y_{\min} в направлении координатной оси y была аналогичной.

В отношении величины полных перемещений можно заметить, что их изменение в зависимости от положения точки фиксации поплитеуса полностью совпадало с изменениями перемещений x_{\max} , x_{\min} .

Заметим, что среди всех расчетных схем, у которых моделировалось наличие поплитеуса, наименьшие перемещения во всех направлениях получены у модели, в которой поплитеус фиксировался на верхнем уровне с наружной стороны. В то же время наибольшие перемещения, в зависимости от их направления, получены у разных моделей. Так, максимальные x_{\max} и y_{\max} получены у модели с фиксацией поплитеуса на верхнем уровне с внутренней стороны большеберцовой кости. Наибольшее перемещение x_{\min} – при фиксации на нижнем уровне с внешней стороны, а максимальное y_{\min} – также при фиксации на нижнем уровне, но с внутренней стороны большеберцовой кости.

Здесь необходимо заметить, что среди всех расчетных величин, как и следовало ожидать, максимальные значения перемещений в направлении координатных осей, а также полное перемещение, получены у контрольной модели, в которой не учитывалось влияние поплитеуса, т.е. он отсутствовал.

Заметим, что величины перемещений полученные у контрольной модели превышали аналогичные значения у модели с минимальными перемещениями на 17 %, 37 %, 17 %, 32 %. При этом, наибольшие перемещения среди моделей с поплитеусом превышали аналогичные минимальные значения на 9, 12, 8, 11 %. Кроме того, перемещения полученные у контрольной модели превышали наибольшие перемещения полученные в расчетах с поплитеусом на 7, 21, 7, 18 %.

Здесь следует заметить, что значения x_{\min} были меньше x_{\max} в зависимости от модели фиксации поплитеуса, на 53-56 %, а y_{\min} по

сравнению с y_{\max} меньше на 25-30 %. С другой стороны перемещения y_{\max} были меньше x_{\max} на 15-16 %, а y_{\min} меньше x_{\min} на 33-38 %. У модели, в которой не учитывалось наличие поплитеуса, разница между величинами указанных перемещений была ниже и эти значения составили: 48 % ($x_{\min} - x_{\max}$), 20 % ($y_{\min} - y_{\max}$), 31 % ($y_{\min} - x_{\min}$), однако, для $y_{\max} - x_{\max}$ оставалась на уровне 16 %.

Возникали наибольшие положительные и отрицательные перемещения в точках платформы, наиболее удаленных от ее центра (Рис. 5). На рисунке показана картина распределения перемещений в направлении оси x (Рис. 5, а), оси y (Рис. 5, б) и полного перемещения d (Рис. 5, в). Заметим, что картины распределения перемещений у всех моделей были идентичными. Из рисунка 5, а видно, что наибольшие положительные перемещения по направлению оси x возникали на передней границе платформы, а наибольшие отрицательные на задней. В тоже время, наибольшие положительные перемещения в направлении оси y возникали на крайней левой границе, а наибольшие отрицательные на правой (Рис. 5, б). Наибольшие полные перемещения получены в точках платформы, которые находятся в промежутке между точками, в которых возникают наибольшие перемещения x_{\max} и y_{\max} (Рис. 5, в).

Рис. 5. Картина распределения полей перемещений в модели (вид сверху)

Выводы. Анализ результатов расчетов показал. С точки зрения стабильности голени при ротационной нагрузке, наиболее эффективным является положение поплитеуса, при котором он фиксируется на верхнем уровне большеберцовой кости с наружной стороны. На это указывают величины перемещений, которые в данном случае оказались наименьшими во всех направлениях. Наибольшие перемещения во всех направлениях получены у контрольной модели, у которой наличие поплитеуса не учитывалось. При смещении точки фиксации снаружи внутрь на всех уровнях происходит рост перемещений. Однако этот факт объясняется тем, что смещение точки фиксации при моделировании приводит к увеличению длины поплитеуса, а это, в соответствии с законом Гука, в свою очередь приводит к увеличению его деформаций при одной и той же нагрузке.

Литература

1. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 29, No 12 (December), 2013: pp 1963-1973 (размеры пкс, зкс)
2. SCiEnTiFiC RepoRts | (2018) 8:2323 | DOI:10.1038/s41598-018-20739-w (свойства связок)
3. Mechanical Properties and Characteristics of the Anterolateral and Collateral Ligaments of the Knee (размеры лк, мк)
4. Posterior Cruciate Ligament: Anatomy and Biomechanics (размеры зкс)
5. Size and Shape of the Human Anterior Cruciate Ligament and the Impact of Sex and Skeletal Growth: A Systematic Review (размеры пкс)